

11. Харитоновна, Л. М. Жанровая природа романа Е. Г. Водолазкина «Лавр» / Л. М. Харитоновна, В. А. Вишницкая // Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. — 2021. — № 2. — С. 93–100.
12. Чернейко, Л. О. Как рождается смысл: смысловая структура художественного текста и лингвистические принципы ее моделирования / Л. О. Чернейко. — М.: Гнозис, 2017. — 206 с.
13. Шарифова, С. Ш. Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение / С. Ш. Шарифова // Известия Самарского научного центра РАН. — 2011. — № 2–5. — С. 1236–1244.

Поступила в редакцию 20.03.2024.

D. A. Antonova

**SEMANTICS AND FUNCTIONING OF VISUAL PERCEPTION VERBS
IN NOVEL «LAURUS» BY E. VODOLAZKIN**

The article describes the results of a study of verbs of visual perception, conducted on the material of the novel «Laurus» by E. Vodolazkin. The subgroups of analyzed verbs and their content are determined. The functional and semantic features of verbs of visual perception are considered. Neutral and stylistically marked verbs are established. The possibilities of using verbs of different subgroups are shown.

Key words: *perception, verbs of perception, lexical semantics, functioning.*

Антонова Дарья Александровна.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Студент.
E-mail: flb-201_396681@volsu.ru

Antonova Darya Aleksandrovna.

Volgograd State University, Volgograd, RF.
Student.
E-mail: flb-201_396681@volsu.ru

Сафонова Ирина Александровна.

Кандидат филологических наук.
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Доцент кафедры русской филологии и
журналистики.
E-mail: ia_safonova@volsu.ru

Safonova Irina Aleksandrovna.

Candidate of Sciences (Philology).
Volgograd State University, Volgograd, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Philology and Journalism.
E-mail: ia_safonova@volsu.ru

УДК 811.161.1-2:61:001.4:616-036.21:159.9(045)

Нгуен Тхиен Тхань © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. Л. П. Прокофьева)*

**ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧЬЮ**

Статья представляет собой фрагментарный анализ освоения современной разговорной речью наиболее частотных медицинских терминов, появившихся/изменившихся в период пандемии коронавирусной инфекции. Актуальность темы обусловлена проблемой изучения условий вхождения специфических слов и выражений в живую устную речь и ее письменную реализацию. В ходе исследования использованы корпусные и экспериментальные методы сбора материала и элементы лексико-семантического анализа. Результаты подтверждают глобальный тезис о гибкости речи и стабильности языковых законов.

Ключевые слова: *медицинская терминология, язык и речь, новые слова и значения, коронавирусная инфекция.*

Русская разговорная речь постоянно меняется. Причиной этого становятся внутренние и внешние факторы, среди которых наиболее важными являются языковые

контакты, упрощение, грамматические законы словообразования и словоизменения. Чтобы заметить изменения, лингвисты проводят тщательное наблюдение за речью в самых разных сферах жизни: обыденной речи, печатных и устных СМИ, публичных выступлениях, социальных сетях. Очень яркие процессы происходят сейчас на наших глазах — это речь эпохи пандемии и периода после завершения основных противоэпидемических мероприятий ограничительного характера.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года, 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области общественного здравоохранения, а 11 марта 2020 года объявили о пандемии. Именно с этого времени медицинская терминология стремительно стала входить с разговорную речь, сохраняя значение, меняя его или приобретая новое. Сформулируем гипотезу, согласно которой текущие изменения словарного состава соответствуют общим тенденциям развития русского языка, но демонстрируют усиление тех или иных способов появления нового значения в соответствии с новыми реалиями жизни, в данном случае реалий пандемии.

Цель работы — проанализировать частотные слова и словосочетания, актуализировавшиеся за последние два года в речи широкого круга носителей русского языка, выделив основные способы освоения медицинской терминологии эпохи пандемии.

Материалы и методы. Пандемия коронавируса COVID-19 инициировала появление новых слов и выражений, изменила значение уже существующих. Лингвисты отметили чрезвычайную активность творческой речевой деятельности людей, что зафиксировано в коллективной монографии «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» (далее Словарь РЯКЭ) и словаре, созданными в Институте лингвистических исследований РАН в 2021 г. [4].

Материалом исследования стали слова и выражения, распространившиеся в широкой разговорной речи в течение последних двух лет. Чтобы подтвердить актуализацию, был проведен статистический отбор материала с учетом данных поисковых систем Яндекс и Google, которые фиксировали частотность поисковых запросов по тем или иным терминам в сети интернет на русском языке (параллельно в качестве перспективного исследования мы задавали поиск в англоязычном сегменте Google, обнаружена специфика, о которой необходимо говорить отдельно). Сам принцип начала работы со статистики был избран, чтобы получить общее представление о том, значения каких медицинских (или «околомедицинских») слов вызывают у пользователей сети интернет затруднения. В результате было отобрано 100 активно запрашиваемых лексических единиц. Из общего объема полученного материала выделено 15 единиц²: *маска, ковид, корона, QR-код (куар код), вакцина, изоляция, СИЗ, антисептик, плато, дистант, ИВЛ, локдаун, социальная дистанция, красная зона*, вызвавшие интерес у студентов медицинского университета. Среди студентов было проведено простейшее анкетирование, позволившее сократить исходный список до более ограниченной группы для анализа.

Следующим методом стал сравнительно-сопоставительный: проверка по трем основным источникам — толковому словарю русского языка (последнее сетевое издание) [5], Национальному корпусу русского языка (НКРЯ, подкорпус СМИ и устный) [2], Словарю РЯКЭ [4]. В Словаре РЯКЭ не зафиксированы слова *антисептик, куар код, корона* (хотя сложных слов с таким первым корнем насчитывается около 1100). Статистический анализ показал, что в русском сегменте интернета наиболее часто задавались запросы про типичные медицинские термины, не распространенные до этого в обыденной речи: *ИВЛ, СИЗ, красная зона, плато, локдаун*. В Таблице 1 приведены сводные статистически данные.

² Слова выстроены в порядке убывания частотности.

Сводные статистические данные по представленности материала в источниках

Слово	Ранг по данным Google	Ранг по данным Yandex	В НКРЯ (устный и газетный подкорпусы)	В толковом словаре РЯ	В словаре РЯКЭ
маска	1	1	Да + другие значения	Да	Да
ковид	4	2	Да, > 1 тыс с 20.04.2020	Нет	Да
корона	7	3	Да+ другие значения	Да	Да
QR-код (куар код)	11	4	нет	нет	нет
вакцина	5	5	Да >2 млн	да	Да
изоляция	8	6	Да + самоизоляция	да	нет
СИЗ	12	7	Да 7	Нет	Да
антисептик	2	8	Да, 17	Да	нет
плато	10	9	Да, 154+другое значение	Да	да
дистант	9	10	Да, 11	нет	Да
ИВЛ	13	11	Да, 188	Нет	Да
локдаун	6	12	Да, 57	Нет	Да
карантин	3	13	Да, >1 тыс.	Да	Да
социальная дистанция	14	14	Да, 5	нет	Да
красная зона	15	15	Да, 4	нет	да

Результаты и обсуждение. Для успешного анализа материал был систематизирован, выделены типизированные способы освоения терминов:

- вульгаризмы (*дистант, локдаун*),
- слова, которые изменили одно из значений (*плато, корона*),
- аббревиатуры-термины (*ИВЛ, СИЗ*),
- слова, которые перешли из используемых только в определенной ситуации, связанной с медициной, в активный лексикон (*вакцина, антисептик, маска (медицинская)*),
- идиоматические/терминологические словосочетания (*социальная дистанция, красная зона*),
- неологизм (*куар-код*).

Продемонстрируем анализом наиболее актуальных слов работу языка и речи за ограниченный двухлетний период. Так, в разделе **вульгаризмы** выделяется слово **локдаун**, которое в полном соответствии с законом языковых контактов заимствовано из английского языка: словарь Коллинс к значению ‘введение жестких ограничений на передвижение, социальные контакты и доступ к общественным местам’) в 2020 г. добавил новое: ‘ограничительная мера, вводимая правительствами с целью ограничить распространение COVID-19’ [6]. Российский словарь РЯКЭ выделяет **ЛОКДАУН, а, м.** О строгом карантине и комплексе ограничительных мер, применяемых в различных странах мира и направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции; то же, что самоизоляция. Таким образом, слово пришло вместе с понятием, хотя оно расширено дополнительным значением ‘всеобщий’.

Слово **дистант** — это упрощенная разговорная форма от словосочетания *дистанционное обучение*, пришедшее от английского *distant learning*. Существовавшее в течение десятилетий терминологическое сочетание получило вторую жизнь в разговорной речи, так как затронуло каждого обучающегося. Сокращение словосочетания до существительного с нулевой суффиксацией также типично для разговорной речи. Обратим внимание на освоение русским языком: ударение с первого слога перешло на

второй, укрепив тем самым частеречную отнесенность в русском языке к имени существительному (в английском это прилагательное).

Среди слов, изменивших одно из значений, выделим **плато**. В толковом словаре Ожегова и Шведовой имеет значение ‘равнина, лежащая сравнительно высоко над уровнем моря и отделенная от соседней местности крутыми склонами, уступами’. Но в эпоху ковида появилось значение ‘о стабильных в течение продолжительного времени показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией, предшествующих периоду ее снижения’. Общим элементом значения является сема ‘ровный’, а также ‘острия вокруг’, что позволяет предположить, что это все-таки метафорический перенос от уже существующего слова, а не новое слово. Подтверждением этому может служить наличие слова *плато* в словарях специальной лексики (например, в психологии термин “эффект плато”, у спортсменов “период плато”). Отметим, что слово пришло из французского языка, поэтому в какой-то мере может считаться варваризмом, хотя и широко употребляется в географии.

Обратим внимание на аббревиатуры, которые всегда вызывают сложность в понимании и, соответственно, ограничивают использование в разговорной речи. Так, например, **ИВЛ** — аббревиатура, расшифровывающаяся как “искусственная вентиляция лёгких”, относится как к самому аппарату, так и процессу, обеспечивающему насыщение лёгких кислородом. Термин существовал в ограниченном специализированном употреблении с начала эпидемии полиомиелита в августе 1952 года в больнице Блегдама в Копенгагене, когда интенсивная терапия и использование ИВЛ вышли за пределы операционного зала [7]. В начале кризиса COVID-19 именно эта процедура и помогла смягчить начальную панику. Пандемия коронавируса заставила обратить пристальное внимание на использование аппарата ИВЛ для отдельных категорий больных, у которых были и есть риски наиболее тяжёлого течения заболевания. И если в начале пандемии наращивали темпы использования данного оборудования, то уже через год врачи пришли к выводу о расширении кислородной поддержки пациентов и необходимости применения ИВЛ только в исключительных случаях, когда самостоятельное дыхание невозможно. Тем не менее слово преодолело рубеж сугубо терминологического использования в специальной сфере и, как нам кажется, вышло в общую зону.

Словосочетание **красная зона** со специализированным значением в словаре медицинских терминов ‘больница в больнице для пациентов с особо опасными инфекциями’ стало использоваться сразу в двух значениях — прямом и переносном: ‘особая закрытая часть больницы, где лежат пациенты с коронавирусом и где врачи работают в специальных защитных костюмах и масках’ и ‘нечто’ (например, Дума как красная зона: Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры // Vesti.ru, 2020.12]). Мы обнаруживаем двунаправленный процесс: сначала метафора стала термином, затем термин приобрел яркие черты метафоры.

Социальная дистанция — термин был предложен социологом Георгом Зиммелем в начале XX века и означал уровень близости/отдаленности групп и индивидов в социуме [1]. В эпоху пандемии — это увеличенное расстояние между людьми в качестве противоэпидемической меры, официально рекомендованной ВОЗ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Отметим интересный факт, что рекомендуемый исходный термин в документах ВОЗ — «физическая дистанция». Таким образом была бы снята связь с уже устоявшимся термином. Но в России произошло переосмысление словосочетания во время широкого употребления в СМИ в период локдауна, когда человеческие контакты сводились к минимуму: на первый план вышло значение ‘дистанция во время нахождения человека в обществе (социуме)’.

Наше фрагментарное исследование показало, что пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 стала настоящим испытанием для всего мира и в том числе для языка. Даже анализ сравнительно небольшого материала свидетельствует, что язык удивительно

гибок, он осваивает изменяющийся мир, приспособлявая ситуативную речь к законам языка, которые меняются чрезвычайно медленно. Произошедшие семантические изменения можно интерпретировать именно таким образом, даже без специального филологического образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляева Л. А. Социальные дистанции как характеристика социального пространства современной России // Вестник РУДН. Серия: Социология. — 2018. — №1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-distantsii-kak-harakteristika-sotsialnogo-prostranstva-sovremennoy-rossii>
2. Национальный корпус русского языка (НКРЯ). — Режим доступа: <http://ruscorpora.ru>
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М.: «Азъ», 1994. — 907 с.
4. Словарь русского языка коронавирусной эпохи / Сост. Е.С. Громенко, А.Ю. Кожевников, Н.В. Козловская, Н.А. Козулина, С.Д. В.М. Мокиенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемышева, Ю.С. Ридецкая. — Е.С. Громенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Ридецкая. — Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. — 550 с.
5. Толковый словарь русского языка (Ожегов словарь-онлайн). — Режим доступа: <https://ozhegov.slovaronline.com/>
6. Collins Dictionary (online). — Режим доступа: <https://www.collinsdictionary.com/>
7. Wunsch H. The outbreak that invented intensive care / H. Wunsch // Nature. — 2020. — 03 April. — Режим доступа: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01019-y>

Поступила в редакцию 13.03.2024 г.

Nguyen Thien Thanh

IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE PROCESS OF MASTERING MEDICAL TERMINOLOGY IN RUSSIAN COLLOQUIAL SPEECH

The article is a fragmentary analysis of the acquisition by modern spoken language of the most frequent medical terms that appeared/changed during the pandemic of coronavirus infection. The relevance of the topic is conditioned by the problem of studying the conditions of the entry of specific words and expressions into live oral speech and its written realisation. The study uses corpus and experimental methods of material collection and elements of lexico-semantic analysis. The results confirm the global thesis about flexibility of speech and stability of linguistic laws.

Key words: medical terminology, language and speech, new words and meanings, coronavirus infection.

Нгуен Тхиен Тхань.

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И.Разумовского»
Минздрава РФ, г. Саратов, РФ.
Студент.
E-mail: tkhan.nguen.2015@mail.ru

Nguyen Thien Thanh.

Saratov State Medical University, Saratov, RF.
Student.
E-mail: tkhan.nguen.2015@mail.ru

Прокофьева Лариса Петровна.

Завкафедрой русского и латинского языков.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В. И.
Разумовского».
Доктор филологических наук, профессор.
E-mail: prokofievalp@mail.ru

Prokofyeva Larisa Petrovna.

Head of Russian and Latin Languages Department
Saratov State Medical University, Saratov, RF.
Doctor of Philology.
E-mail: prokofievalp@mail.ru